

O BLENDED LEARNING NA EDUCAÇÃO GERENCIAL E O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

Ciências Humanas, Edição 121 ABR/23 / 26/04/2023

BLENDED LEARNING IN MANAGEMENT EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT

APRENDIZAJE COMBINADO EN EDUCACIÓN GERENCIAL Y DESARROLLO DE HABILIDADES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7866664

Alessandra dos Santos Simão¹

Eunice Aparecida Sampaio²

Júlio Cândido Meirelles Junior³

Camila Amaral Meirelles⁴

Luiz Manoel Rafael Elias⁵

André Cantareli da Silva⁶

Arlindo de Oliveira Freitas⁷

Clemente Gonzaga Leite⁸

Resumo:

Este estudo tem como objetivo analisar e avaliar a produção acadêmica sobre Blended Learning na formação dos profissionais de gestão. Atualmente com a Indústria 4.0 e a Sociedade 5.0, em que procura posicionar o ser humano como o centro da inovação e da transformação tecnológica. Diante desse cenário dessa

forma, apresenta-se a questão norteadora da pesquisa: Qual o perfil de pesquisa acadêmica sobre o Blended Learning no mundo na área de Educação Gerencial? Para tanto, determinou como objetivo analisar o perfil da pesquisa acadêmica sobre desenvolvimento de competências com o Blended Learning na base Web of Science. Como principais resultados verifica-se um aumento das publicações sobre Blended Learning. No período analisado, de 2013 a 2021, apresentando em torno de 45,50% das publicações concentradas nos anos de 2019 a 2021, com maior incidência nas categorias Education Educational Research and Education Scientific Disciplines, entretanto sem ter relação com desenvolvimento de competências e com a educação gerencial foco de análise deste trabalho. Esse resultado apresenta uma necessidade de discussão sobre o desenvolvimento de competências para os profissionais, principalmente os da área de negócios, visto às constantes mudanças no ambiente empresarial. Na atual sociedade, em que temos a dinâmica da Indústria 4.0 e as perspectivas da Sociedade 5.0 formar profissionais com competências e habilidade para atuarem nesse ambiente complexo e de constantes mudanças é imperativo.

Palavras-chave: *Blended Learning, Soft Skills, Educação Gerencial*

Abstract:

This study aims to analyze and evaluate the academic production on Blended Learning in the training of management professionals. Currently with Industry 4.0 and Society 5.0, in which it seeks to position the human being as the center of innovation and technological transformation. Given this scenario, the guiding question of the research is presented: What is the profile of academic research on Blended Learning in the world in the area of Management Education? To this end, it determined the objective of analyzing the profile of academic research on competence development with Blended Learning in the Web of Science database. As a result, there is an increase in publications on Blended Learning. In the analyzed period, from 2013 to 2021, with around 45.50% of the publications concentrated in the years 2019 to 2021, with a higher incidence in the Education Educational Research and Education Scientific Disciplines categories, however without having to do with the development of competences and with

management education focus of analysis of this work. This result presents a need for discussion on the development of competencies for professionals, especially those in the business area, given the constant changes in the business environment. In today's society, where we have the dynamics of Industry 4.0 and the perspectives of Society 5.0, training professionals with the skills and ability to work in this complex and constantly changing environment is imperative.

Keywords: *Blended Learning, Soft Skills, Management Education*

Resumen:

Este estudio tiene como objetivo analizar y evaluar la producción académica sobre Blended Learning en la formación de profesionales de la gestión. Actualmente con Industria 4.0 y Sociedad 5.0, en la que busca posicionar al ser humano como centro de innovación y transformación tecnológica. Ante este escenario, se presenta la pregunta orientadora de la investigación: ¿Cuál es el perfil de la investigación académica sobre Blended Learning en el mundo en el área de Educación Gerencial? Para ello, determinó el objetivo de analizar el perfil de la investigación académica sobre desarrollo de competencias con Blended Learning en la base de datos Web of Science. Como principales resultados, hay un aumento de publicaciones sobre Blended Learning. En el período analizado, de 2013 a 2021, con alrededor del 45,50% de las publicaciones concentradas en los años 2019 a 2021, con mayor incidencia en las categorías Educación Investigación Educativa y Educación Disciplinas Científicas, sin embargo sin tener que ver con el desarrollo de competencias y con educación gerencial foco de análisis de este trabajo. Este resultado presenta una necesidad de discusión sobre el desarrollo de competencias de los profesionales, especialmente en el área de negocios, frente a los constantes cambios en el entorno empresarial. En la sociedad actual, donde tenemos las dinámicas de la Industria 4.0 y las perspectivas de la Sociedad 5.0, es imperativo formar profesionales con las habilidades y capacidades para trabajar en este entorno complejo y en constante cambio

Palabras clave: *Blended Learning, Soft Skills, Educación Gerencial*

1. Introdução

O avanço tecnológico no contexto mundial vem trazendo mudanças significativas na indústria, e tais mudanças são denominadas revoluções industriais, atualmente vivemos o conceito de indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial.

Para Klaus Schwab (2016, p. 1) “estamos no início de uma revolução que está mudando fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos um com o outro”. E deste modo, Schwab definiu a Quarta Revolução Industrial: um novo modelo de produção, no qual as máquinas, ferramentas e processos estarão conectados à internet por meio de sistemas ciber-físicos, interagindo entre si e com a capacidade de operar, tomar decisões e se corrigir de forma praticamente autônoma.

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho e pelo desenvolvimento das tecnologias provocam transformações e trazem novos desafios para a educação. As Tecnologias digitais de Informação e Comunicação (TDIC) proporcionaram importantes mudanças na Educação a Distância (EaD). Essas mudanças trazem uma outra realidade e um outro público que demanda dos profissionais uma nova competência que antes não era preciso se desenvolver. Dessa forma, essas mudanças a partir do uso das tecnologias nos provoca a nos “readaptar”, a descobrir novas habilidades, para que assim possamos encarar essas transformações.

As instituições de ensino de todo o mundo estão incluindo em suas práticas a educação online. O *Blended Learning*, ou modelo híbrido de educação, vem sendo utilizado em renomadas universidades internacionais, como a *Harvard University* e o *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), nos Estados Unidos, os quais adotaram a sala de aula invertida (*flipped classroom*), inovando seus métodos para explorar os avanços da tecnologia. No Brasil, este novo modelo de educação vem engatinhando na sua aplicação em algumas instituições de ensino superior (VALENTE, 2014).

Diante dos avanços tecnológicos e tendências de mercado do trabalho que direcionam para a necessidade de um novo perfil de profissional, surge a

necessidade de um modelo de competência a ser utilizado na educação superior. Capacitar para a formação em competência pressupõe mudanças de alguns conceitos e práticas educacionais. Essa mudança significa, evolução dos valores construídos conforme modelos educacionais exitosos que se consolidaram em diversas instituições de ensino técnico e superior do nosso país, ao longo do tempo (SOUZA e OKÇANA, 2013).

Assim, de acordo com o exposto, levanta-se a questão problema de pesquisa: Qual o perfil da pesquisa acadêmica sobre Blended Learning na educação gerencial? Para responder a essas questões, este estudo tem como objetivo analisar o perfil da pesquisa acadêmica sobre desenvolvimento de competências com o Blended Learning.

2. Referencial Teórico

2.1. Sociedade 5.0, EAD da Educação Gerencial

O Ministério da Educação (MEC), no Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005, apresenta o conceito para a EaD como:

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios de tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 2005).

Para Moran (2002, p.1) a educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, intercedido por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente.

Maia e Mattar (2007) ressaltam que o EaD não se desenvolveu na Sociedade da Informação, a modalidade perpassou por outras gerações, e a inserção das Novas Tecnologias de Comunicação e Inovação configura um meio de acesso a uma educação mais dinâmica, propiciando um novo formato ao processo de ensino e aprendizagem: aberto, centrado no aluno, pautado em resultados, interativo, participativo, flexível ao currículo e as estratégias e possibilitando a autoaprendizagem.

É notório que as inovações da Indústria 4.0 afetarão e influenciarão setores da economia e da sociedade, assim como na forma de ensinar e aprender, as TIC farão que o processo de ensino e aprendizagem sofram alterações significativas.

De acordo com (Nagy e Hajrizi, 2019, p.44) o 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia do Japão fornece orientações para o desenvolvimento de um novo modelo de educação que possa atender às necessidades de recursos humanos de inovação responsável: “A Society 5.0 será o quinto passo na evolução da sociedade humana”.

Na Sociedade 4.0, da Informação, a criação de conhecimento a partir de informações ainda é realizada pelos seres humanos. Entretanto, no 5º estágio do desenvolvimento humano, será realizado pela Inteligência Artificial (IA) (Granrath 2017). Dessa forma, é necessário transformar o sistema educacional.

Com os desdobramentos da Indústria 4.0 e as TIC, a sociedade e as instituições de ensino são desafiadas a pelo menos a familiarização com essas tecnologias, seja como elemento da formação para o trabalho, seja principalmente como elemento da formação geral dos alunos como cidadãos (Jacinski e Faraco, 2002).

E o desafio vai além,

A escola não se vê desafiada apenas a atender às demandas que vêm a ela do contexto exterior. Aquilo que as tecnologias oferecem em termos de acesso à informação e à comunicação, abala também o próprio interior da escola,

os tradicionais paradigmas escolares. Em outras palavras, a escola deve cumprir novas tarefas, mas não pode mais fazê-lo da mesma forma, organizando-se pelos velhos paradigmas educacionais (JACINSKI E FARACO, 2002, p. 3).

O importante destacar que o nosso sistema educacional precisa ser inovado e adotar uma educação tecnológica para acompanhar as mudanças da Sociedade 5.0. No futuro a sociedade e o mercado de trabalho demandam por profissionais especializados em tecnologias que atualmente não dominamos.

Seguindo o exemplo do Japão com o avanço no processo educacional, Nagy e Hajrizi (2019) relatam:

Em nosso “modelo de educação yin e yang”, não transmitimos a teoria para nossos alunos sem imediatamente adicionar experiência prática. É o caso das coisas mais decisivas. Realizamos pesquisas intensivas para criar condições para que nossos alunos e os vários aplicativos de IA aprendam juntos em uma estrutura de aprendizado profundo (Nagy e Hajrizi, 2019, p. 44).

Com um ambiente cheio de desafios, o mundo dos negócios passa por transformações que nos levam a repensar nas relações entre o indivíduo, as organizações e a sociedade.

Para Doyle (1994, p. 7), a educação gerencial pode ser entendida como uma ferramenta estratégica, pois há a “necessidade urgente do desenvolvimento de executivos a fim de promover aprendizagem individual, adaptação organizacional e renovação”. Percebe-se uma mudança de paradigmas que

extrapola as funções administrativas típicas, como planejamento, organização, liderança e controle, chegando ao campo da influência, da flexibilidade a diversos contextos, da imprevisibilidade.

2.2 Blended Learning

O *Blended Learning* (BL) é uma proposta de educação cuja aprendizagem ocorre em dois tipos de espaços diferentes – o online e o presencial. Conforme Colis e Moonen (2001) o BL é definido como um híbrido de aprendizagem presencial e online para que a instrução ocorra de modo que o online se torne uma extensão natural da sala de aula tradicional.

O *BL*, ou modelo híbrido de educação, combina atividades presenciais e atividades educacionais à distância, realizadas por meio das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), ou seja, consiste em “um programa de educação formal que mescla momentos em que o aluno estuda os conteúdos e instruções usando recursos online, e outros em que o ensino ocorre em uma sala de aula, podendo interagir com outros alunos e com o professor”.

Esse modelo busca utilizar novas práticas pedagógicas tendo como objetivo a melhora do desempenho dos alunos tanto no modelo presencial quanto no modelo virtual. O *BL* ou educação híbrida, parte do pressuposto de que não há uma única forma de aprender e, conseqüentemente, não há uma única forma de ensinar (Dewey, 1916 apud Valente, 2007). O modelo híbrido oportuniza o trabalho em grupo, ou seja, em equipe de forma a abrir um espaço dinâmico para o pensamento crítico levando o aluno a desenvolver autonomia em seu processo de ensino-aprendizagem. Assim, nesse modelo, os alunos começam a dominar a partir da utilização das aulas online e passam a se aprofundar cada vez mais na busca do conhecimento, uma vez, que esse processo gera no aluno perguntas através de sua curiosidade e essas perguntas serão resolvidas nas aulas presenciais.

Para Rovai e Jordan (2004), o conceito de *BL* pode ser sintetizado a partir de três propósitos: pensa-se em entregar menos instrução e em produzir mais aprendizado; pretende-se alcançar os estudantes por meio de tecnologias

viabilizando a educação e; espera-se promover um senso de comunidade entre os estudantes.

2.3. Desenvolvimento de competências

O conceito de competências, conforme Oliveira et al (2020, p. 80376) tem um caráter polissêmico à medida que é utilizado, para alguns, possui caráter puramente comportamental e, para outros, as competências são integradoras dentro de uma série de elementos concomitantes. Essas múltiplas concepções é vista como um *know-how* complexo que se baseia na mobilização e no uso efetivo de uma variedade de recursos.

O termo Competência é “a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.). Para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações” (PERRENOUD, 1999, p. 30).

Como citado anteriormente, com as novas características de flexibilização da produção e reestruturação das ocupações, as relações e acesso ao mercado de trabalho não são somente pela qualificação em si, mas pela competência, isso por ser a fornecedora da flexibilidade exigida atualmente no novo e mutável mercado de trabalho e em geral e a promotora do reconhecimento e da valorização dos aspectos subjetivos, não -formais e implícitos da qualificação (SILVA, 2007, p. 316).

Os significados de competência são múltiplos, e para Silva (2007) a competência é a demonstração, dentro de situações concretas, de domínio de saberes e de habilidades, apreendidos e aprendidos, promovendo a capacidade de inovar com autonomia nas decisões e ações.

Para Perrenoud (1999), a competência manifesta-se na capacidade de agir eficazmente diante um algum tipo de situação, baseada em conhecimentos, todavia sem se ater a eles. É um saber em uso que estabelece integração e mobilização de conhecimentos, processos e predisposições que, ao incorporarem-se uns nos outros, permitirão ao indivíduo realizar, pensar, apreciar (Roldão, 2002). Compõe a capacidade de mobilização de recursos cognitivos,

com objetivo de resolver com pertinência e eficácia uma série de situações (Gentile & Bencini, 2000).

Conforme Perrenoud (1999), o professor passa a ser nesse processo um mediador, ou seja, um fiador de saberes, aquele que vai organizar o processo de aprendizagem dos alunos, através de incentivar esse aluno a participar de projetos. Esse docente passa a ser, portanto, aquele que deixa de trabalhar com uma classe homogênea, e busca a articulação através da heterogeneidade, utilizando-se das subjetividades dos alunos. Dessa forma, o aluno terá que se envolver em cada etapa proposta pelo professor e estabelece dessa maneira um entusiasmo com as aprendizagens a serem desenvolvidas.

3. Procedimentos metodológicos

A presente pesquisa classifica-se como pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem quantitativa; com o uso do procedimento documental com consulta em artigos científicos sobre o tema desenvolvimento de competências no *Blended Learning* na educação gerencial.

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa sobre o tema, envolvendo desenvolvimento de competências, educação gerencial e *Blended Learning* em bases de dados para construção do referencial teórico.

Na segunda etapa, definiu-se o problema de pesquisa, e utilizando-se da base de dados *Web of Science*, refinou-se a pesquisa com as palavras-chave: *Blended Learning*, *Management Education* e *Soft Skills*. A extração de dados foi realizada em 20 de março de 2022 e se concentrou nas publicações compreendidas no período de 2013 a 2021.

Na terceira etapa consolidou-se os dados com auxílio do *Software Microsoft Excel* e elaborou-se os gráficos, a partir dos quais foram realizadas as interpretações.

4. Análise dos resultados

Os principais resultados são apresentados nesta seção considerando: volume de produção por ano no tema central “*Blended Learning*” durante o período de seleção e análise das publicações no ano de 2021 sobre *Blended Learning*.

Em sequência são apresentados os resultados por categoria do Scielo e país de origem com as interações realizadas com o tema central e os termos “*Management Education*” e “*Soft Skills*”.

4.1. Publicações por ano – Blended Learning

Inicialmente, o número de registros encontrados sobre Blended Learning foi de 145 artigos publicados no período de 2011 a 2021, apresentando em torno de 45,50% das publicações concentradas nos anos de 2019 a 2021.

Tabela 1 – Publicações sobre Blended Learning

Ano	Nº	%
2021	22	0,151724
2020	27	0,186207
2019	17	0,117241
2018	10	0,068966
2017	14	0,096552
2016	9	0,062069
2015	9	0,062069
2014	13	0,089655
2013	8	0,055172
2012	8	0,055172
2011	8	0,055172

Fonte: Elaboração com base na pesquisa Web of Science

Dentre os 145 artigos, 44,138% são da categoria *Education Educational Research* e 22,069% *Education Scientific Disciplines*.

4.2. Publicações em 2021 – Blended Learning

Ao analisar as publicações mais recentes, ano de 2021, acerca somente do termo “*Blended Learning*” em 2021 apresentou o resultado de 12 publicações, sendo 1 em *Business Economics* e 11 em *Education Educational Research*.

Quadro 1: Resumo das publicações de 2021 acerca de *Business Economic* e *Education Educational Research*

Área de Pesquisa	Título	Palavras chaves	Ponto Central
<i>Business Economics</i>	<i>Blended learning of tourist guides: Cultural diversity and intercultural competence</i>	<i>world cultural diversity intercultural competence; distance learning; tour guide</i>	Analisa reflexões sobre a criação de um andaime conceitual para avaliar a competência intercultural de guias turísticos de língua alemã, utilizando a teoria da mediação em seu contexto profissional de turismo.
<i>Education Educational Research</i>	<i>Analysis of the usefulness of the basic program of teacher training in a blended learning modality</i>	<i>Alternative education; blended learning;TICs; online learning; information and</i>	Analisa a utilidade do Programa de Formação Básica de Professores na modalidade Blended Learning.

		<i>communication technologies.</i>	
<i>Education Educational Research</i>	<i>The Covid-19 pandemic and the blended learning at higher education</i>	<i>Blended learning; Collaborative learning; Covid-19.</i>	Analisa as consequências da pandemia de Covid 19 com a improvisação da educação virtual e apresenta o sucesso da sala invertida na cidade de Rosário.
<i>Education Educational Research</i>	<i>Analysis of a blended experience on Physics 1 teaching</i>	<i>Blended learning; online forums; peer instruction; Likert-type scale</i>	Analisa a percepção dos estudantes sobre uma experiência de ensino híbrido, desenhada e aplicada nas disciplinas básicas de Física 1 de 18 cursos diferentes na Universidade de Brasília.
<i>Education Educational Research</i>	<i>Technology strategies in the context of the COVID-19 pandemic in the secondary school classroom</i>	<i>Education; Technology; Learning; Educational materials</i>	Descreve as estratégias para integrar desenhos metodológicos para o ensino de Ciências Naturais por meio da Blended Learning.
<i>Education Educational Research</i>	<i>Station rotation in the embryology teaching: a proposal combining three-</i>	<i>Embryology Teaching; station rotation; blended learning</i>	Desenvolve e avalia modelos de 3D para ensino de microbiologia utilizando como

	<i>dimensional models and blended learning</i>		metodologia de aplicação o modelo de “Rotação por Estações” (RpE), do Ensino Híbrido.
<i>Education Educational Research</i>	<i>Brazilian federal universities in the Covid-19 pandemic: student internet access and emergency remote Teaching</i>	<i>Higher Education; Access to the Internet; Blended Learning; Covid-19</i>	Aborda estratégias político-educacionais de enfrentamento à pandemia confluente às recomendações da OMS. Analisam-se as respostas imediatas das universidades quando as atividades presenciais precisaram ser suspensas.
<i>Education Educational Research</i>	<i>Results of the Blended Learning Training for Teachers and Tutors of the Professional Practice</i>	<i>training strategy; research skills; ICU</i>	Explica os resultados obtidos na formação mista de professores de prática profissional e especialistas em produção de software na Universidade de Ciências Informáticas de Cuba.
<i>Education Educational Research</i>	<i>Economic outlook due to the covid-19 pandemic in accounting degree students at Uniandes Santo Domingo</i>	<i>Impact COVID-19; higher education; students, income</i>	Analisa a perspectiva econômica que está causando esse fenômeno nos alunos da carreira contábil da UNIANDES Santo Domingo.

<p><i>Education</i> <i>Educational</i> <i>Research</i></p>	<p><i>THE SCHOOL</i> <i>AMONG THE</i> <i>CLASHES IN THE</i> <i>PANDEMIC</i></p>	<p><i>Educational</i> <i>policies;</i> <i>Discourses;</i> <i>Schools; Techint</i> <i>work</i></p>	<p>O artigo traz referências à escola em meio à pandemia, em seus aspectos semânticos, sintáticos e pragmáticos, explicitando as atuais condições de possibilidade de formulações em disputa por hegemonia, focando na incorporação educacional das Tecnologias de Informação e Comunicação como substituição do trabalho docente.</p>
<p><i>Education</i> <i>Educational</i> <i>Research</i></p>	<p><i>COVID-19 and e-teaching at</i> <i>University:</i> <i>practical case of</i> <i>the Advanced</i> <i>Pharmaceutical</i> <i>Management</i> <i>course</i></p>	<p><i>COVID-19; e-learning;</i> <i>Pharmacy;</i> <i>Advanced</i> <i>pharmaceutical</i> <i>management;</i> <i>Moodle;</i> <i>University</i></p>	<p>Avalia a qualidade do ensino virtual da disciplina de Gestão Farmacêutica Avançada, fundamentalmente baseada em seminários e casos práticos, e que tradicionalmente era ministrada presencialmente.</p>
<p><i>Education</i> <i>Educational</i></p>	<p><i>Development of</i> <i>programming</i></p>	<p><i>Teaching of</i> <i>programming;</i></p>	<p>Análise de metodologia para ensino e</p>

<i>Research</i>	<i>logic in students of Uniandes Santo Domingo systems</i>	<i>programming logic; programming language; systems engineering; algorithms</i>	motivação de alunos para ensino de algoritmos nas disciplinas de Engenharia e Software.
-----------------	--	---	---

Fonte: Autoria própria

4.3. Publicações por interação- *Blended Learning e Management Education*

Na interação “*Blended Learning*” e “*Management Education*”, reduziu-se o número de publicações para 9 publicações, conforme apresentado no Gráfico 1. No entanto, quando realizou a busca por: “*Blended Learning*”, “*Management Education*” e “*Soft Skills*” não teve resultados durante o período analisado.

Gráfico 1: Publicação por categoria – *Blended Learning e Management Education*

Fonte: Autoria Própria

Ao analisar as publicações acerca das categorias verificou-se que apenas a categoria “*Business Finance*” apresenta artigos relacionados ao tema de gestão. O artigo intitulado “*Methodology for Improving the Teaching-Learning Process in Interpreting Financial Statements*” traz uma exposição de bases metodológicas do processo de ensino-aprendizagem da habilidade de interpretar as demonstrações financeiras.

As publicações das categorias *Education Educational Research and Education Scientific Disciplines* apresentam publicações acerca da educação do ensino superior e educação básica, voltada inclusive para desenvolvimento docente.

No que se refere aos países de origem das publicações, o Gráfico 2 apresenta as publicações por países. O México apresenta 2 publicações, enquanto Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Equador e Espanha apresentam 1 publicação cada acerca da interação *Blended Learning e Management Education*.

Gráfico 2: Publicação por país – *Blended Learning e Management Education*

Fonte: Autoria Própria

4.4 Publicações por interação- *Blended Learning e Soft Skills*

Na segunda interação “*Blended Learning*” e “*Soft Skills*” obteve-se 27 publicações, de acordo com o Gráfico 3.

Gráfico 3: Publicação por categoria – *Blended Learning e Soft Skills*

Fonte: Autoria Própria

Dentre a categoria Outros, temos o conjunto de categorias que incluem estudos de Engenharia, Saúde e Religião.

Ao analisar as publicações acerca das categorias verificou-se que apenas a categoria “*Business Finance*” novamente é registrado o artigo “*Methodology for Improving the Teaching-Learning Process in Interpreting Financial Statements*”, ou seja, ocorre uma duplicidade de resultados que não é apresentada quando é realizada a pesquisa “*Blended Learning*”, “*Management Education*” e “*Soft Skills*”.

Novamente verificou-se que as categorias *Education Educational Research and Education Scientific Disciplines* não apresentam publicações acerca da educação gerencial.

A respeito dos países de origem dos trabalhos publicados na interação *Blended Learning* e *Soft Skills*, os seis países com maior número de publicação são Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, com 3 publicações cada e, Argentina e México com duas publicações cada.

Gráfico 4: Publicações por país – *Blended Learning* e *Soft Skills*

Fonte: Autoria Própria

5. Considerações Finais

Este estudo tem como objetivo analisar o perfil da pesquisa acadêmica sobre desenvolvimento de competências com o *Blended Learning*. Para tanto, realizou-se uma pesquisa na base Web of Science de publicações realizadas no período de 2013 a 2021.

Foram encontradas 145 publicações sobre *Blended Learning* no período de 2013 a 2021, apresentando em torno de 45,50% das publicações concentradas nos anos de 2019 a 2021. Sobre as categorias Scielo, 44,138% são da categoria *Education Educational Research* e 22,069% *Education Scientific Disciplines*. Entretanto, somente a categoria “*Business Finance*” apresentou 1 artigo relacionado ao tema de gestão. O artigo intitulado “*Methodology for Improving the Teaching-Learning Process in Interpreting Financial Statements*”, que apresenta uma exposição de bases metodológicas do processo de ensino-aprendizagem da habilidade de interpretar as demonstrações financeiras.

Verificou-se que apesar da grande concentração de publicações nas categorias *Education Educational Research and Education Scientific Disciplines*, não obteve-se publicações sobre desenvolvimento de competências na área de gestão.

As publicações das categorias *Education Educational Research and Education Scientific Disciplines* apresentam publicações acerca da educação do ensino superior e educação básica, voltada inclusive para desenvolvimento docente.

Esse resultado apresenta uma necessidade de discussão sobre o desenvolvimento de competências para os profissionais, principalmente os da área de negócios, visto às constantes mudanças no ambiente empresarial. Na atual sociedade, em que temos a dinâmica da Indústria 4.0 e as perspectivas da Sociedade 5.0 formar profissionais com competências e habilidade para atuarem nesse ambiente complexo e de constantes mudanças é imperativo.

Nas análises de interações *Blended Learning, Management Education e Soft Skills*, verificou-se que as publicações das categorias *Education Educational Research and Education Scientific Disciplines* apresentam publicações acerca da educação do ensino superior e educação básica, voltada inclusive para desenvolvimento docente.

Quanto aos países que se destacam nas publicações quanto ao tema, temos o Brasil com 1 publicação em *Blended Learning e Management Education* e 3 publicações em *Blended Learning e Soft Skills*. Os demais países que possuem publicações no período analisado são: Chile, Colômbia, Argentina, Cuba, entre outros.

Para futuras pesquisas propõem-se realizar análises em outras bases de pesquisa a fim de comparação dos resultados, assim como realizar uma pesquisa com as práticas adotadas por Instituições de Ensino Superior para o desenvolvimento de competências para os alunos dos cursos de gestão.

3. Referências

BRASIL. Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005. Dispõe sobre as funções de regulação, supervisão e avaliação... Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5622.htm.

COLIS, B.; MOONEN, J. **Flexible learning in a digital world: Experiences and expectations**. London: Kogan-Page, 2001.

GENTILLE, P., BENCINI, R. **Construindo competências** – Entrevista com Philippe Perrenoud. 2000. Disponível em:

<http://smeduquedecaxias.rj.gov.br/head/Biblioteca/Forma%C3%A7%C3%A3o%20C%20continuada/Artigos%20Diversos/construindo%20competencias%20-%20In%20Nova%20Escola.pdf>

GRANRATH, L. **Japan's Society 5.0: Going Beyond Industry 4.0**. Japan Industry News, 2017. <https://www.japanindustrynews.com/2017/08/japanssociety-5-0-going-beyond-industry-4-0>

JACINSKI, E., FARACO, C. A. **Tecnologias na Educação: uma solução ou um problema pedagógico?** Revista Brasileira de Informática na Educação, v. 10, N. 2, 2002.

MAIA, C.; MATTAR, J. **ABC da EaD**. 1. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

MORAN, J. M. **O que é educação a distância**. 2002. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/dist.pdf>.

NAGY, K., HAJRIZI, E. Building Pillars for Adapting Society 5.0 in Post-Conflict Countries. *IFAC-PapersOnLine Volume 52, Issue 25*, 2019, Pages 40-45.

PERRENOUD, P. **Construir as competências desde a escola**. Porto Alegre: Artmed Editora, 1999.

Roldão, M. De que falamos quando falamos de competências? Noesis. Janeiro/Março, 59- 62, 2002.

ROVAI, A. P.; JORDAN, H. M. **Blended Learning and Sense of Community: A comparative analysis with traditional and fully online graduate courses**. International Review of Research in Open and Distance Learning, 5(2), 2004.

SCHWAB, K. **A quarta revolução industrial**. São Paulo: EDIPRO, 2016.

SOUZA, L. A. da S., OKÇANA, B. **A formação tem por base em competências na educação profissional frente às novas tecnologias.** II Jornada de Didática e I Seminário de Pesquisa do CEMAD, Docência na Educação Superior: Caminhos para uma práxis transformadora, setembro de 2013. ISBN 978-85-7846-211-6;

VALENTE, José Armando. **Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida.** Educar em Revista, Curitiba, Brasil, Edição Especial, n. 4, p. 79- 97, 2014. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/er/nspe4/0101-4358-er-esp-04-00079.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2020.

¹UNIFAA – alessandra.simao@faa.edu.br – Grupo de Pesquisa Arconte/UFF

²UNIFAA – eunice.sampaio@faa.edu.br

³UFF – profjcm@gmail.com – Grupo de Pesquisa Arconte/UFF

⁴UFF – camyla.meirelles@hotmail.com

⁵UNIFAA – luiz.manoel@faa.edu.br

⁶UFF – profandrecantareli@gmail.com – Grupo de Pesquisa Arconte/UFF

⁷UFF – afreitas@id.uff.br – Grupo de Pesquisa Arconte/UFF

⁸UFF – clementeleite@if.uff.br – Grupo de Pesquisa Arconte/UFF

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT (Fisio&terapia) é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil